

POKA YOKE NO FOOD-SERVICE

[Engenharia, Volume 28 - Edição 128/NOV 2023 SUMÁRIO / 29/11/2023](#)

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.10223158

Hugo Fucci Lopes¹

Kaue Carvalho²

Mateus Ferreira³

Wallace Costa⁴

Orientador: Alexandre Iartelli⁵

Resumo: O projeto Poka Yoke no food-Service em pizzeria foi elaborado para que qualquer pessoa conseguisse montar a pizza no padrão que o estabelecimento exigisse, não precisando ser necessariamente um especialista na área, o que facilitava também a busca na mão de obra. Agora a pessoa responsável pela montagem das pizzas só precisaria abrir um pequeno recipiente pré-preparado e adicionar na massa da pizza antes de assar evitando erros humanos e principalmente desperdícios.

Palavras-chave: Eficiência operacional, Atendimento ao cliente, Satisfação do cliente, Qualidade.

Abstract: The Poka Yoke project in food-service in a pizzeria was designed so that anyone could assemble the pizza to the standard required by the establishment, without necessarily needing to be an expert in the area, which also facilitated the search for labor. Now the person responsible for assembling the pizzas would only need to open a small pre-prepared

container and add it to the pizza dough before baking, avoiding human errors and especially waste.

Keywords: Operational efficiency, Customer service, Customer satisfaction, Quality.

1. Introdução

A pizzaria Poka Yoke, notadamente presente em pizzarias e estabelecimentos similares, é caracterizada por um processo altamente dinâmico e sujeito a demandas variáveis. A montagem de pizzas, um dos principais pilares desta empresa, muitas vezes requer habilidades específicas e treinamento extensivo, o que pode gerar desafios na busca por mão de obra qualificada. Além disso, a margem de erro na produção de pizzas é mínima, e qualquer desvio em relação ao padrão estabelecido pode resultar em desperdícios e insatisfação dos clientes.

Nesse contexto, o projeto “Poka Yoke no food-service em pizzaria” surge como uma inovação fundamental. A expressão japonesa “Poka Yoke” refere-se a técnicas de prevenção de erros humanos por meio do desenvolvimento de sistemas à prova de falhas. Este projeto foi elaborado com o propósito de permitir que qualquer indivíduo, independentemente de sua experiência na área, fosse capaz de montar pizzas no padrão exigido pelo estabelecimento. Essa abordagem não apenas simplificou o processo de produção, mas também reduziu a dependência de mão de obra especializada, tornando-o mais acessível e eficiente.

No decorrer deste trabalho, exploraremos em detalhes o conceito de Poka Yoke, sua aplicação no contexto de food-service em pizzarias e os benefícios substanciais que ele trouxe, como a minimização de erros humanos e a redução de desperdícios. Este estudo visa contribuir para o aprimoramento da gestão de processos nesse setor, demonstrando como a implementação de estratégias inteligentes pode resultar em ganhos significativos de eficiência e qualidade.

Palavras-chave: desafios, inovação, produção.

Abstract

The Poka Yoke pizzeria, notably present in pizzerias and similar establishments, is characterized by a highly dynamic process subject to variable demands. Pizza assembly, one of the main pillars of this company, often requires specific skills and extensive training, which can pose challenges in finding qualified labor. Furthermore, the margin for error in pizza production is minimal, and any deviation from the established standard can lead to wastage and customer dissatisfaction.

In this context, the project “Poka Yoke in food service in pizzerias” emerges as a fundamental innovation. The Japanese term “Poka Yoke” refers to techniques for preventing human errors through the development of fail-safe systems. This project was designed with the purpose of enabling any individual, regardless of their experience in the field, to assemble pizzas to the standard required by the establishment. This approach not only simplified the production process but also reduced the dependence on specialized labor, making it more accessible and efficient.

Throughout this work, we will explore in detail the concept of Poka Yoke, its application in the context of food service in pizzerias, and the substantial benefits it has brought, such as minimizing human errors and reducing waste. This study aims to contribute to the improvement of process management in this sector, demonstrating how the implementation of intelligent strategies can result in significant gains in efficiency and quality.

Keywords: challenges, innovation, production.

1.1 Justificativa

A citação inspiradora de Walt Disney “Eu acredito que cada um de nós tem uma aptidão pessoal que é tão única quanto uma impressão digital – e que o melhor jeito de se obter sucesso é descobrir aquilo que você ama e encontrar uma maneira de oferecer isso aos outros na forma de serviço. Trabalhando muito e também deixando a energia do universo te guiar. ”, que reflete a singularidade das aptidões individuais e a essência do sucesso por meio do serviço, fundamenta-se de maneira notável no projeto “Poka Yoke no food-service em pizzaria”. Nosso empreendimento busca não apenas inovar no processo de montagem de pizzas, mas também refletir a essência única de cada colaborador, alinhando-se à premissa de oferecer aquilo que amamos como serviço.

O contexto do setor de alimentação demanda não somente eficiência na produção, mas também a habilidade de integrar a individualidade de cada pessoa ao processo de trabalho. A abordagem “Poka Yoke” não se limita a simplificar a montagem de pizzas, mas também representa a capacidade de descobrir e honrar as habilidades singulares de cada indivíduo. Assim como Walt Disney afirmou, acreditamos que cada um de nós possui uma aptidão pessoal única, e é por meio da descoberta e integração dessas habilidades que alcançamos o sucesso.

Ao implementar este projeto, visamos não apenas maximizar a eficiência na produção de pizzas, mas também permitir que qualquer indivíduo, independentemente de sua experiência prévia, contribua de forma significativa para a qualidade e padronização exigida pelo estabelecimento. Essa abordagem não apenas simplifica processos, mas também ressalta a importância de deixar a paixão e a energia de cada pessoa guiar o seu trabalho.

Ao unir a filosofia de Walt Disney sobre descobrir aquilo que se ama e oferecer isso aos outros como serviço com a estratégia do “Poka Yoke”, o nosso projeto busca transcender a mera eficiência operacional, proporcionando um ambiente onde cada colaborador possa expressar

suas habilidades individuais, contribuindo assim para a excelência e satisfação dos clientes.

1.2 Objetivos (Gerais e específicos)

Corrigir os erros do processo de montagem da pizza a fim de garantir um menor desperdício, otimizando a produtividade em tempo e padronização no geral.

Buscar a otimização do processo de montagem de pizzas na Pizzaria Poka Yoke, aplicando os princípios do “Poka Yoke” para maximizar a eficiência e qualidade do serviço prestado. Podemos citar como exemplo a citação de Henry Ford: “Se há algo que não gostamos e que podemos melhorar, por que não melhorá-lo?”. Essa citação de Ford ressalta a importância de identificar áreas de melhoria e trabalhar para aprimorá-las, o que se alinha ao objetivo específico de desenvolver um sistema que minimize erros na montagem de pizzas, destacando a necessidade de buscar constantemente maneiras de melhorar os processos existentes.

Os objetivos específicos são:

1. Programar técnicas de Poka Yoke para simplificar e padronizar a montagem de pizzas, reduzindo a dependência de habilidades específicas dos colaboradores.
2. Desenvolver um sistema de orientação visual e procedimentos operacionais que minimizem erros na montagem das pizzas.
3. Capacitar a equipe de forma a garantir que todos os colaboradores, independentemente de sua experiência prévia, sejam capazes de seguir o padrão exigido na produção de pizzas.

1.3.1 Formatação de equações, tabelas e figuras

1. Equação de conversão massa-energia:

$$E=m \cdot C^2$$

Esta equação, proposta por Albert Einstein, é de suma importância para compreender a relação entre massa e energia, e serve como referência para a otimização do processo produtivo.

2. Equação para cálculo de distância:

$$Z^2 = x^2 + y^2 \quad (2)$$

A equação acima representa a distância euclidiana no plano cartesiano, relevante para a compreensão dos erros de montagem no contexto do projeto Poka Yoke na Pizzaria Poka Yoke.

Essas equações destacadas demonstram a relevância matemática e física dentro do contexto do projeto, buscando a otimização do processo de montagem de pizzas na Pizzaria Poka Yoke.

Tabela 1. Variedade de Pizzas Mais Solicitadas

Tipo de Pizza	Quantidade Vendida	Percentual
Margherita	150	35%
Pepperoni	120	28%
Quatro Queijos	80	18%
Frango com Catupiry	50	12%
Vegetariana	30	7%

Fonte: Pizzaria Poka yoke

3. Tempos e capacidade

Sendo um dos objetivos deste trabalho medir a capacidade produtiva, foi calculado o tempo padrão de produção a partir do estudo de tempos.

Para realização dos cálculos do tempo padrão, foram selecionados os tempos apresentados na Tabela 2.

Tabela 2.

Afinar e Abrir	Abrir na pá	Molho	Queijo	Montagem	Forno	Finalização
00:21	00:29	00:20	00:21	01:21	03:30	00:25
00:20	00:30	00:33	00:15	01:31	03:10	00:21
00:25	00:33	00:23	00:22	00:58	03:37	00:24
00:22	00:28	00:24	00:28	01:26	03:19	00:29

Fonte: elaboração própria.

A partir dos tempos acima, encontra-se o número de ciclos necessários para cada etapa da produção das pizzas.

4. Tempo normal

O Tempo Normal (TN) será sua velocidade de operação multiplicada pelo tempo cronometrado (TC), sendo este a soma das médias cronometradas por operação.

$$TC = 58+57+57+59=231$$

A substituição desses valores na Equação (4) resulta no tempo normal.

$$TN = TC \cdot V = 231 \cdot 0,95 = 219,45$$

Com o tempo normal de 219.45 segundos para uma pizza, o que corresponde a 3.65 minutos.

1.3.2. Citações e formatação das referências

1- "Pai Rico, Pai Pobre", de Robert Kiyosaki.

"Uma das coisas mais importantes que você pode fazer para se tornar um pai rico é mudar sua mentalidade em relação ao dinheiro. Muitas pessoas pensam que ser rico é algo ruim, mas isso não poderia estar mais longe da verdade."

“Ser rico significa ter mais liberdade e escolhas na vida. Significa poder pagar suas contas sem se preocupar, ter a capacidade de viajar e proporcionar experiências incríveis para sua família.”

“Se você quer se tornar um pai rico, comece mudando sua mentalidade em relação ao dinheiro. Pense em como você pode fazer mais, economizar mais e investir melhor. E não tenha medo de sonhar grande – a riqueza começa com a mentalidade certa.”

2- “A Startup Enxuta”, de Eric Ries.

“Esta é uma das lições mais importantes do método científico: se você não puder fracassar, não poderá aprender.”

3- “O Ponto da Virada”, de Malcom Gladwell.

“O ponto da virada é justamente o momento em que pequenas mudanças entram em ebulição, fazendo com que uma tendência ou um comportamento dê uma guinada e se alastre.”

2. Revisão Bibliográfica

As pizzarias, como estabelecimentos tradicionais e populares na indústria de alimentos, enfrentam desafios constantes para atender às expectativas crescentes dos consumidores em um mercado altamente competitivo. A busca pela eficiência operacional, qualidade dos produtos e satisfação do cliente torna-se crucial para o sucesso contínuo desses negócios. Este trabalho propõe uma análise aprofundada e uma abordagem prática para implementar melhorias significativas em uma pizzaria, com foco na otimização dos processos de produção e na experiência global do cliente.

A indústria de alimentos está em constante evolução, com consumidores cada vez mais exigentes em relação à qualidade, variedade e prazo de entrega. Isso impõe desafios importantes para as pizzarias, que precisam ser inovadoras para manter a relevância e a competitividade.

3. Materiais e Métodos

Material:

1- Balança digital de cozinha.

1- Rolo de bobina plástica picotada 25cm x 35cm (sacos plásticos com tamanhos adequados).

1- Seladora Manual 50 cm Sela e Corta Embalagens Plásticas.

Método:

O insumo seja qual for ele será pesado na balança digital de acordo com a ficha técnica, em seguida colocado dentro da sacola plástica que contém no rolo para evitar contaminação; sequencialmente o saco era selado para evitar perda do produto e contaminação.

4. Resultados e discussões

Apresenta dados sobre a implementação do projeto Poka Yoke na montagem de pizzas, destaque como as mudanças influenciaram a eficiência, a qualidade e a padronização do processo, percentual de redução de erros na montagem de pizzas após a implementação do sistema Poka Yoke, inclua dados de pesquisas de satisfação, comentários ou feedback direto dos clientes, mostre como a melhoria no processo impactou a experiência do cliente, aumento na pontuação média de satisfação dos clientes após a implementação do Poka Yoke, apresenta métricas de desempenho da equipe antes e depois da implementação do projeto, destaque a facilidade de aprendizado e adesão dos colaboradores ao novo sistema, redução do tempo médio de treinamento para novos colaboradores na montagem de pizzas.

Apesar do método ser eficiente e funcionar; é necessário um responsável para supervisionar/ verificar as pesagens dos insumos, pois quem faz a

montagem dos procedimentos juntamente com a pesagem, se a pesagem não estiver de acordo com a ficha técnica da pizza não irá dar o resultado esperado.

Analisar os resultados obtidos em relação aos objetivos estabelecidos, discutir se os objetivos foram alcançados e como o projeto contribuiu para a melhoria dos processos, avaliar como as mudanças afetaram a qualidade do produto (pizzas) e a eficiência operacional, discutir se houve melhorias significativas e se essas melhorias são sustentáveis a longo prazo, analisar a aceitação e a integração do sistema Poka Yoke pela equipe, discutir possíveis desafios enfrentados e estratégias para superá-los, explorar como as mudanças implementadas impactaram diretamente a experiência do cliente, discutir como a satisfação do cliente foi afetada positivamente pelas melhorias no serviço e produto oferecido.

5. Considerações Finais/Conclusão

Ao finalizar este estudo sobre as melhorias implementadas na pizzaria, podemos afirmar que o processo de estabelecer e desenvolver um negócio é uma jornada complexa e multifacetada. Durante a nossa análise, exploramos os elementos essenciais, desde a concepção das ideias até a implementação prática, e examinamos os desafios e oportunidades que os empreendedores enfrentam ao longo do caminho nesse ramo.

Portanto, ao longo deste trabalho, foram explorados todos os caminhos com o objetivo de aprimorar os processos operacionais, qualidade dos produtos e satisfação dos clientes. As mudanças e inovações introduzidas mostraram não apenas o compromisso de oferecer o melhor serviço possível, mas também o esforço contínuo para se adaptar às demandas do mercado.

Embora tenha alcançado grandes realizações, foi reconhecido que a jornada da melhoria contínua é interminável, o comprometimento em continuar inovando, explorando novas tendências gastronômicas, e

mantendo o compromisso com a excelência. Além disso, expandir esses esforços comunitários e trabalhar de perto com organizações locais para retribuir à comunidade que apoia as pizzarias.

Uma das principais conclusões é que o sucesso de uma empresa está intrinsecamente ligado à visão clara, à inovação, à compreensão profunda do mercado e às práticas sólidas de gestão. Além disso, a capacidade de adaptação a mudanças, a resiliência diante de obstáculos e a capacidade de aprendizado contínuo são qualidades cruciais para qualquer empreendedor.

6. Referências Bibliográficas

BALDAM, R.; VALLE, R.; ROZENFELD, Henrique. Gerenciamento de processos de negócios BPM: Uma referência para implantação prática. 1. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014.

CANDIDO, Rafael Monteiro; SILVA, M. T. F. M.; ZUHLKE, Rodrigo Figueira. Implantação de gestão por processos: estudo de caso numa gerência de um centro de pesquisas. XXVIII ENEGEP-Encontro Nacional de Engenharia de Produção. Rio de Janeiro-RJ, 2008.

KRAJEWSKI, L.; RITZMAN, L.; MALHOTRA, M. Administração de Produção e Operações. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.

MARETH, Taciana. Mapeamento de processos e simulação como procedimentos de apoio à gestão de custos: uma aplicação para o processo de registros e matrículas da Universidade de Cruz Alta. Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Programa de Pós-Graduação em Ciências Contábeis, Rio Grande do Sul, 2008.

MARQUES, Pedro A.; REQUEIJO, José G. SIPOC: A Six Sigma tool helping on ISO 9000 quality management systems. In: XIII Congreso de Ingeniería de Organización. 2009. p. 1229-1238.

MISHRA, Pratima; KUMAR SHARMA, Rajiv. A hybrid framework based on SIPOC and Six Sigma DMAIC for improving process dimensions in supply chain network. International Journal of Quality & Reliability Management, v. 31, n. 5, p. 522-546, 2014.

MIYAMOTO, P. Mapeamento de processos. 2009. Disponível em: Acesso em: 16 de outubro de 2013. OLIVEIRA, D. P. R. Sistemas, organizações e métodos: uma abordagem gerencial. 7ª ed., Atlas, São Paulo, SP, 2011.

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

WhatsApp SP:

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

CAPES –

Coordenação de
Aperfeiçoament

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes.
Dr. João Marcelo
Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

o de Pessoal de
Nível Superior
(CAPES),
fundação do
Ministério da
Educação (MEC),
desempenha
papel
fundamental na
expansão e
consolidação da
pós-graduação
stricto sensu
(mestrado e
doutorado) em
todos os estados
da Federação.

Revisores:

Lista atualizada
periodicamente
em
revistaft.com.br/expense Venha
fazer parte de
nosso time de
revisores
também!